

GLOSARIO DE 4 TERMINOS ASOCIADOS A LA TRANSCOMPLEJIDAD

ENFOQUE INTEGRADOR TRANSCOMPLEJO

Es una manera particular de abordar la investigación, al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de las diferentes disciplinas, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica multidimensional

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Es un proceso bio-afectivo, cognitivo, pero también socio-cultural-institucional-político, de producción de conocimientos, como un producto inacabado, en permanente construcción y deconstrucción.

PENSAMIENTO TRANSCOMPLEJO

Es una competencia cognitiva abstracta, que permite pensar en complementariedad, de manera abierta, flexible e integral. Su interés es la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento, se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de la realidad, en la aparición de nuevas lógicas y la emergencia de la realidad compleja.

TRANSPARADIGMA TRANSCOMPLEJO

Es una nueva cosmovisión paradigmática-investigativa de complementariedad, postura que va más allá de los paradigmas disciplinarios convencionales, promoviendo un abordaje más integrado de la realidad, a través del dialogo de saberes y la inclusión de múltiples perspectivas.

Autora:

Dra. Crisálida Victoria Villegas González

Presidente REDIT

Pensadora y proponente originaria del pensamiento transcomplejo

<https://reditve.com/>

<https://dracrisalidavilleg.wixsite.com/dravillegas>